

DASTURLASHGA OID INKLYUZIV TA'LIM MUHITINI SHAKLLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Norbekova Charosbonu Sunnatillayevna¹, F.J. Toxirov²

¹NavDU, Aniq fanlar fakulteti 2-bosqich talabasi;

²Ilmiy rahbar: p.f.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17623805>

Annotatsiya. Maqolada dasturlashga oid inklyuziv ta'limni tashkil etishda sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Sohaga oid olimlarning ilmiy izlanishlari hamda tadqiqotlarimizga asoslanib, sun'iy intellektning ta'limni individuallashtirish, o'quvchilarning qobiliyatlarini hisobga olgan moslashuvchan o'quv muhitini yaratish, avtomatik baholash va teskari aloqa mexanizmlarini joriy etishdagi roli ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, dasturlash, sun'iy intellekt, moslashuvchan o'quv muhit, individuallashtirilgan o'qitish, o'quv motivatsiyasi.

Аннотация. В статье анализируются возможности использования систем искусственного интеллекта в организации инклюзивного обучения программированию. На основе научных исследований ученых в данной области и наших исследований показана роль искусственного интеллекта в индивидуализации образования, создании гибкой учебной среды с учетом способностей учащихся, внедрении механизмов автоматической оценки и обратной связи.

Ключевые слова: инклюзивное образование, программирование, искусственный интеллект, гибкая учебная среда, индивидуализированное обучение, учебная мотивация.

Annotation. The article analyzes the possibilities of using artificial intelligence systems in the organization of inclusive programming education. Based on the scientific research of scientists in the field and our studies, the role of artificial intelligence in individualizing education, creating a flexible learning environment that takes into account the abilities of students, automatic assessment, and the introduction of feedback mechanisms is shown.

Keywords: inclusive education, programming, artificial intelligence, flexible learning environment, individualized learning, learning motivation.

Hozirgi raqamli transformatsiya jarayonida ta'lim tizimi ham jadal rivojlanib yangi innovatsion yondashuvlarga ehtiyoj sezmoqda. Ayniqsa dasturlash sohasida inklyuziv ta'lim muhitini yaratish dolzarb masalalardan biridir [1]. Chunki har bir o'quvchi yoki talaba, jismoniy imkoniyati, ijtimoiy sharoiti yoki o'rganish uslubi qanday bo'lishidan qat'iy nazar sifatli ta'lim olish huquqiga ega. Sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish orqali inklyuziv ta'lim muhitini shakllantirish – zamonaviy ta'limni yanada adolatli, samarali va barcha uchun teng imkoniyatli qilishning muhim sharti hisoblanadi. Bu yo'nalish nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy va texnologik jihatdan ham dolzarb bo'lib, ta'lim sifatini oshirishning yangi bosqichiga olib chiqadi [2-4].

Zamonaviy ta'lim jarayonida, ayniqsa dasturlash fanini o'qitishda o'quvchilarning individual imkoniyatlari, qobiliyatlari o'rtasidagi farqlar sezilarli darajada nomoyon bo'ladi. Bunday vaqtda barcha o'quvchilarga teng sharoit yaratish uchun sun'iy intellekt tizimlaridan

foydalanish zaruriyati yuzaga keladi. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar yordamida o'quvchilarning individual o'rganish uslubi, qiziqishlari va rivojlanishi tahlil qilinib ularga moslashtirilga ta'lim yo'nalishlari ishlab chiqiladi [5-7]. Bu esa inklyuziv ta'lim tizimini samarali tashkillashtirish har bir o'quvchining ehtiyojiga qarab yondashuvni ta'minlash imkonini beradi.

Bu borada, ya'ni uzluksiz ta'lim tizimida o'quvchi-talabalarning dasturlashga oid kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish mexanizmlari mamlakatimiz, mustaqil davlatlar hamdo'stligi va xorijda U.M.Mirsanov, N.A.Otaxonov, F.J.Toxirov, K.N.Djumabayev, Y.N.Nilova, D.G.Jemchujnikov, U.S.Munayev, Monika Mladenović, Divna Krpan, M.Saeli kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

Ushbu olimlarning ishlarida uzluksiz ta'lim tizimida dasturlash tillarini o'qitish samaradorligini oshirishda va o'quvchi-talabalarning dasturlashga oid mantiqiy, algoritmik, kreativ, kognitiv fikrlashini rivojlantirishda muammoli, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari va didaktik raqamli o'quv vositalarda foydalanish metodikasi keltirilgan. Biroq ularning tadqiqotlarida inklyuziv ta'lim muhitini tashkil etish metodikasiga e'tibor qaratilmagan.

Shu bilan birga, inklyuziv ta'limni tashkil etish muammolari D.N.Qayumova, N.N.Atabayeva, K.S.Todjibayeva, N.M.Azimova, E.E.Kireyenkova, N.A.Myodova, L.V.Javoronkova, A.A.Volchenkova, W.D.Safitri, A.J.Mwangoka, S.Kielblocklar kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

Ushbu olimlarning tadqiqotlarida inklyuziv ta'limni samarali tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlari keng yoritilgan. Ular o'z ishlarida ta'lim jarayonida barcha o'quvchilarga teng imkoniyat yaratish, maxsus ehtiyojli bolalarni umumta'lim tizimiga integratsiya qilish, o'qituvchilarning inklyuziv kompetentligini rivojlantirish hamda ijobiy psixologik muhitni shakllantirish masalalariga e'tibor qaratganlar. Shuningdek, inklyuziv ta'limni boshqarish, pedagogik kadrlarni tayyorlash, raqamli texnologiyalarni qo'llash va xalqaro tajribalarni amaliyotga tatbiq etish yo'nalishlari ham ularning ilmiy izlanishlarida muhim o'rin egallagan. Biroq mazkur olimlarning ishlarida ta'lim jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish masalalariga e'tibor qaratilmagan.

Shuningdek, ta'lim va tarbiya jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish, sun'iy intellekt texnologiyalarini turli sohalarda qo'llash masalalari bo'yicha N.S.Mamatov, R.R.Sultonov, J.M.Qarshiyev, B.B.Abdullayev, T.A.Kuvaldina, V.E.Firstov, G.G.Isayeva, A.A.Voyevodin, Y.Yu, A.Renz, Y.Meng, T.Ilka, M.Zimmerman kabi olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan.

Ushbu olimlarning ilmiy izlanishlarida sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim va tarbiya jarayoniga integratsiyalash masalalari, ularning o'quv jarayonini individuallashtirish, nazorat qilish va tahlil qilishdagi imkoniyatlari keng yoritilgan. Tadqiqotlarda sun'iy intellekt asosida o'quvchilarning bilim darajasini baholash, shaxsiy o'quv yo'nalishlarini shakllantirish, ta'lim sifatini oshirish va o'qituvchilarning ishini yengillashtirishga qaratilgan metodik yondashuvlar ishlab chiqilgan. Shuningdek, sun'iy intellekt tizimlarining pedagogik jarayon samaradorligiga ta'siri, ta'limda axborot xavfsizligini ta'minlash, etik me'yorlarga rioya etish va inson hamda mashina o'rtasidagi o'zaro ta'sirni optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar ham ilgari surilgan.

Yuqorida nomlari keltirilgan olimlarning ishlariga asoslanib, dasturlashga oid inklyuziv ta'lim muhitini shakllantirishda sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish zarur hisoblanadi. Chunki sun'iy intellekt texnologiyalari o'quvchilarning individual qobiliyatlari, o'zlashtirish

darajasi va ehtiyojlarini aniqlash orqali shaxsga yo'naltirilgan o'quv jarayonini tashkil etishga imkon yaratadi. Bunday yondashuv nafaqat maxsus ehtiyojli o'quvchilarni dasturlash faoliyatiga jalb etish, balki ularning o'quv motivatsiyasini oshirish va ijtimoiy integratsiyasini ta'minlashga xizmat qiladi.

Sun'iy intellekt tizimlari yordamida o'quv materiallarini moslashtirish, avtomatik tahlil va teskari aloqa mexanizmlarini yo'lga qo'yish, hamda o'qituvchiga har bir o'quvchi bilan samarali ishlash imkonini beruvchi analitik vositalarni joriy etish mumkin. Natijada, dasturlashga oid inklyuziv ta'lim muhiti yanada ochiq, moslashuvchan va har bir o'quvchi uchun qulay o'quv ekotizimiga aylanadi.

Olib borilgan ilmiy izlanishlarimiz natijalariga asoslanib aytish mumkinki, dasturlashga oid inklyuziv ta'limni tashkil etishda sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun keng imkoniyatlar yaratadi:

- individuallashtirilgan o'qitish – sun'iy intellekt o'quvchilarning bilim darajasi, qiziqishlari va o'zlashtirish tezligiga qarab, mos o'quv topshiriqlari va resurslarni avtomatik tarzda tanlaydi [4];

- moslashuvchan o'quv muhitini yaratish – maxsus ehtiyojli o'quvchilarning imkoniyatlarini hisobga olib, ularning o'quv faoliyatini qulay interfeyslar, ovoqli yoki vizual yordamchi vositalar orqali qo'llab-quvvatlaydi [3, 5];

- avtomatik baholash va tahlil – o'quvchilarning bajarilgan topshiriqlari asosida natijalarni real vaqt rejimida tahlil qiladi, kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, takliflar beradi [6];

- interfaol muloqot va teskari aloqa – o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi kommunikatsiyani mustahkamlab, sun'iy intellekt yordamida tezkor teskari aloqa mexanizmini ta'minlaydi [7];

- motivatsiyani oshirish – gamifikatsiya elementlari, virtual yordamchilar va interfaol mashg'ulotlar orqali o'quvchilarda dasturlashga bo'lgan qiziqish va ishtiyoqni kuchaytiradi;

- o'qituvchining metodik faoliyatini yengillashtirish – sun'iy intellekt tizimlari o'quv jarayonini monitoring qilish, o'quv ma'lumotlarini tahlil etish va o'qitish strategiyalarini takomillashtirishda samarali yordamchi vosita bo'lib xizmat qiladi.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt texnologiyalari asosida yaratilgan interfaol platformalar o'quvchilarga qulay o'quv muhitini taqdim etadi, o'qituvchiga esa o'quv jarayonini kuzatish, tahlil qilish va real vaqt rejimida teskari aloqa o'rnatish imkonini beradi. Shuningdek, sun'iy intellekt tizimlari yordamida o'quvchilarning natijalari avtomatik tarzda baholanadi, ularning kuchli va zaif tomonlari aniqlanib, individual rivojlanish strategiyasi ishlab chiqiladi [2].

Natijada, dasturlashga oid inklyuziv ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish o'qituvchilarning metodik faoliyatini yengillashtiradi, o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, shuningdek, o'quv jarayonining moslashuvchan, adolatli va innovatsion tus olishini ta'minlaydi. Shu bois, sun'iy intellekt tizimlarini inklyuziv ta'lim amaliyotiga tatbiq etish raqamli pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilishi lozim.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, dasturlashga oid inklyuziv ta'lim muhitini shakllantirishda sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'limni individuallashtirish, o'quvchilarning imkoniyat va ehtiyojlariga mos o'quv materiallarini taqdim etish, ularning o'zlashtirish jarayonini nazorat qilish va tahlil etishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Umuman olganda, dasturlashga oid inklyuziv ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning kognitiv va ijodiy salohiyatini

rivojlantirish, hamda raqamli jamiyat talablariga javob bera oladigan, innovatsion fikrlovchi shaxslarni tayyorlash uchun muhim shartlardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tokhirov, F. J. (2024, June). About problems of development of algorithmic thinking of university students in relation to creation of applications. In International conference on medicine, science, and education (Vol. 1, No. 5, pp. 102-104).
2. Ubaydullayeva G.O. (2024). Zamonaviy pedagogik va raqamli texnologiyalarni inklyuziv ta'lim sharoitida mustaqil ta'limga qo'llash masalalari. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(12), 326-327.
3. Nazarboyev S.R. (2025). Imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'qitishda moslashtirilgan yondashuvlar. New modern researchers: modern proposals and solutions, 2(6), 61-64.
4. Liao, S. M. (2023). SCRATCH to R: Toward an inclusive pedagogy in teaching coding. Journal of Statistics and Data Science Education, 31(1), 45-56.
5. Loureiro, A. C., & Meirinhos, M. (2023, November). Educational robotics and programming in inclusive educational settings: a scoping review. In 2023 International Symposium on Computers in Education (SIIE) (pp. 1-5). IEEE.
6. Егорова, П. А., Мухина, Т. Г., Сорокоумова, С. Н., & Мухина, Д. Д. (2018). Мониторинговый анализ эффективности профессиональных компьютеров и системных требований для организации электронно-образовательной среды вуза в условиях образовательной инклюзии. Вестник Мининского университета, 6(3 (24)), 12.
7. Соловьев, Г. М. (2015). Методические особенности преподавания алгоритмизации и программирования в основной школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Современная наука: теоретический и практический, 190.